

Italia: l'essere umano è sotto attacco

ABSTRACT

Il 21 Aprile 2020 la Royal society of Chemistry [1] pubblicava una rassegna stampa sulle nanoparticelle lipidiche, il cuore dei nuovi sistemi per la somministrazione di farmaci. Elementi sempre più minuscoli, più “invasivi”, che lavorano sulla farmacinetica, basandosi su proprietà fisico-chimiche: solubilità, cristallinità, tossicità, ecc. Questi “nuovi sistemi” terapeutici, microscopiche particelle dal diametro di 100 nm (nanometri) visibili solo con particolari microscopi detti, CryoTEM, (microscopia elettronica letta in sospensione criogenica), di fatti questi sistemi sono lo scopo del tutto, riuscire ad entrare nel corpo sempre più in profondità.

Da sempre “l'uomo” desidera sostituirsi al creatore conquistando l'uomo, con l'utilizzo di svariati metodi, nano particelle, elementi di trasporto per entrare nelle cellule, sostanze di vario genere: Liposomi, Nanoparticelle polimeriche, Super-magnetiche, silicio, unità carbonio (grafene), oro, pur conoscendo i fallimenti precedenti e i danni causati nel passato.

Le vaccinazioni in questi due anni di pandemia perpetua, hanno lo scopo di sperimentare questi processi di trasporto, vettori di vario genere, terapie dette avanzate, regolato nel 2007 (CE) N. 1394/2007, Direttiva 2001/83/CE n. 726/2004, iniettare, cambiare, sostituire pezzetti di DNA. [3]

- **Terapia genica:** usata per trattare malattie causate da geni difettosi. In questo caso il “farmaco” è il DNA o RNA (si parla quindi di terapie a RNA), molecole con le quali si mira a correggere il difetto genetico direttamente all'interno delle cellule del paziente inserendo una copia corretta del gene o modificandone la sua funzione. In questo settore sono incluse anche le tecniche di editing genomico, come la CRISPR- Cas che ha recentemente vinto il premio Nobel per la Chimica. Di recente l'Ospedale Bambin Gesù di Roma ha presentato risultati interessanti alla Società Americana di Ematologia sull'uso di questa tecnica per correggere i difetti genetici alla base di talassemia e anemia falciforme. Altro esempio di terapie geniche sono i vaccini anti Covid studiati da Pfizer e Moderna, realizzati con la tecnologia mRNA.

- **Terapia cellulare:** utilizza una preparazione contenente cellule vive per ottenere un effetto terapeutico, diagnostico o preventivo. Un esempio di terapia cellulare è la Car-T, Chimeric Antigen Receptor (cellule T con recettore chimerico dell'antigene) che è un trattamento in cui i linfociti T prelevati da un paziente sono reinfusi nel suo organismo dopo essere stati modificati geneticamente in laboratorio, per aumentarne l'azione contro il tumore.

- **Ingegneria tissutale:** si basa su cellule o tessuti ottenuti in laboratorio per rigenerare, riparare o sostituire un tessuto umano, come la cute, le ossa e la cartilagine.

- **Terapie avanzate combinate,** che contengono uno o più dispositivi medici come parte integrante del farmaco.

Nel 2009 è entrato in vigore in Europa il regolamento CE n. 1394/2007 per disciplinare l'autorizzazione all'immissione in commercio di queste terapie innovative. L'approvazione di un ATMP passa attraverso il Comitato per le Terapie Avanzate (CAT) dell'EMA. Ma si tratta di terapie costose, che in alcuni casi superano il milione di euro a dose. La domanda è semplice, la risposta meno: tutto questo è sostenibile?

- Prodotti per **terapie Genetiche:** utilizzare come farmaci il DNA o l'RNA
- Prodotti per **terapia Cellulare:** per terapie con preparazioni di cellule vive.
- Prodotti **d'ingegneria tissutale:** rigenerare, riparare, sostituire un tessuto.
- Prodotti di **terapie avanzate:** dispositivi medici per integrare un farmaco.

Ma le persone sono state adeguatamente informate? Hanno compreso quello che cosa si stavano inoculando, accettando le proprie responsabilità a possibili danni?

Le descrizioni riportate di tali componenti è “Sintetici” e chiaramente per sintetici si può indicare tutto. Ma, gli inoculati e gli inoculatori, sapevano che gli eccipienti citati nella vaccinazione, non sono adatti ad uso umano come precisano le schede dei rispettivi produttori degli eccipienti?

Il popolo, che ha firmato, ha accettato ogni cosa, per diverse motivazioni: paura, oppressione, disagio, ecc, quello che tutti sappiamo, senza conoscere l’effettiva natura dei composti.

Una domanda viene spontanea per tutti: siamo realmente disposti ad accettare continuamente nell’immediato prossimo futuro questi nuovi sistemi fatti di nanomedicine, nanoterapie, nanoparticelle con svariate sostanze chimiche sintetiche e tecnologiche?

A farne le spese di tali invasioni, sono tutti coloro che hanno la mutazione genetica MTHFR (C677T – A1298C) o loro combinazioni. Questa mutazione investe una grande massa d’italiani superiori al 62% (dati hanno 1999/2000), così come le altre razze più colpite, dal Covid-19 con i nativi Americani, gli Ispanici. Su tali popoli si sono abbattuti non pochi problemi trombotici e problemi anafilattoidi a causa principalmente degli eccipienti dei vaccini. [2]

FIGURE 2. Population frequency of the C677T allele of 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), by geographic area and ethnicity, 1995–1999. Data were obtained from table 1.

Publicazione Link

https://www.researchgate.net/publication/12524932_5_10-Methylenetetrahydrofolate_Reductase_Gene_Variants_and_Congenital_Anomalies_A_HuGE_Review/link/56a9656508aeab4cef954b7/download

Introduzione

La pandemia è stata l'occasione per sperimentare l'utilizzo massiccio di questi nano vettori, trasportatori di farmaci, virus o sistemi LNP. Gli LNP sono delle nano-particelle lipidiche contenute nei vaccini Moderna e Pfizer, attraverso l'utilizzo dell'eccezionale PEG, per incapsulare le nanoparticelle lipidiche dette appunto (LNP). A sostenere tale processo, sulle nanomedicine, partecipano ad altri eccipienti qui citati, per proteggere l'mRNA messaggero, dalla degradazione della nucleasi, per raggiungere il bersaglio.

Queste microscopiche goccioline simili a olio, circa $0,1\mu\text{m}$ di diametro, circondano e proteggono il fragile mRNA durante la produzione, il trasporto e l'eventuale iniezione nel corpo, entrano per endocitosi nella cellula e si attaccano elettrostaticamente ed escono per esocitosi. I complessi mRNA-Lnp somministrati per via sistemica colpiscono il fegato legandosi all'apolipoproteina E e sono assorbiti da appositi recettori presenti nel fegato.

Il PEG non è mai stato trovato in nessun altro vaccino al mondo, questa è la prima volta, in campo farmaceutico (Vaccinale). Allo stesso modo, ad aggravare le reazioni avverse, troviamo anche i restanti eccipienti, **ALC-0159**, **ALC-0315**, **Lipide SM-102**, **PEG2000 DMG**, ecc. Stando alle schede dei produttori di tali eccipienti, questi dichiarano dalle rispettive schede tecniche:

Sfondo: ALC-0315 è un lipide ionizzabile che è stato utilizzato per formare nanoparticelle lipidiche per il rilascio di RNA. ALC-0315 è uno dei componenti del vaccino BNT162b2 contro SARS-CoV-2 oltre a ALC-0159, DSPC e colesterolo. Questo prodotto è solo per uso di ricerca e non per uso umano.

SM-102 è un ammino lipide ionizzabile che è stato utilizzato in combinazione con altri lipidi nella formazione di nanoparticelle lipidiche.¹ La somministrazione dell'mRNA della luciferasi in nanoparticelle lipidiche contenenti SM-102 induce l'espressione della luciferasi epatica nei topi. Le formulazioni contenenti SM-102 sono state utilizzate nello sviluppo di nanoparticelle lipidiche per la somministrazione di vaccini a base di mRNA.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per la ricerca. Non è inteso per uso farmacologico o diagnostico, consumo umano o per essere utilizzato in alimenti o additivi alimentari.

Sono queste nano-particelle inserite nei "composti", che creano le reazioni avverse e promuovono quanto trovato nelle autopsie? I vettori trasportatori, si rompono per strada, prima del bersaglio, oppure creano infiammazione, che ad esempio, nei soggetti affetti da mutazioni genetiche come l'MTHFR,[2] promuovono trombosi, ADE, per carenze metaboliche e amminoacidiche, per mancanza di conversione delle sostanze vitaminiche, tali da bloccare, in carenza di una delle tre fondamentali, la produzione di anticorpi.

In presenza di un cattivo funzionamento enzimatico, della metionina e dei folati (MTHFR), difficilmente convertibili, non si è pronti alla risposta o ad una sollecitazione immunitaria, creando un blocco violento in tutto il corpo, innescando una moltitudine di processi negativi, mettendo in serio pericolo gli individui ignari molto probabilmente di avere ereditato la mutazione MTHFR dai propri genitori.

Un'indagine preliminare mirata è d'obbligo, visto il processo di sperimentazione, se pur emergenziale, nell'interesse della vita dell'essere umano, cosa che è stata fortemente ostacolata da ogni parte, per perorare un diverso interesse, quello di cogliere tale opportunità per rendere l'Italia la capofila per vaccinazioni avanzate geniche. [5]

La cosa ancora più grave sta nel fatto che gli eccipienti citati non sono per uso umano, né per diagnosi, né per terapia ma solo per la ricerca, così come viene dichiarato pubblicamente dai produttori degli eccipienti.

Questo si potrebbe fare subito, il problema è che andrebbe ad impattare su alcune risorse che poi vengono redistribuite a livello regionale e quindi c'è una contrarietà da parte delle Regioni".

I fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, necessitano di una revisione?

Il fatto che i vaccini in dirittura d'arrivo per il SARS-COV-2 siano di fatto delle terapie geniche, sviluppate anche grazie all'aiuto degli Stati, potrebbe far compiere quel salto culturale che permetterebbe di rendere le terapie innovative davvero accessibili, attraverso accordi tra privati e governi che inizino fin dallo sviluppo dei farmaci e non si limitino a una semplice negoziazione sul prezzo finale. In questo modo, più che un mercato sostenibile, l'Italia potrebbe diventare volano di innovazione per queste terapie.

Sommaro delle principali caratteristiche dei due vaccini anti Covid ad mRNA Pfizer e Moderna estratto da Summary Product Characteristics e NEJM 8 gennaio 2021		
	MODERNA	PFIZER
Nome	COVID-19 Vaccine Moderna	Comirnaty
Composizione	Flaconcino multidose da 10(11)* dosi di 0,5ml con 100 mcgr mRNA	Flaconcino multidose da 5(6)* dosi di 0,3 mL con 30 micgr mRNA
Nanoparticelle lipidiche	Colesterolo, SM-102, DSPC, PEG2000 DMG	Colesterolo, ALC-0315, ALC-0159, DSPC
Eccipienti	Potassio cloruro, Potassio diidrogeno fosfato, Sodio cloruro, Fosfato disodico diidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili	Potassio cloruro, Potassio Diidrogeno fosfato, Sodio cloruro, Fosfato disodico diidrato, saccarosio, acqua per soluzioni iniettabili
forma farmaceutica	Congelato sospensione	Congelato da diluire con 1,8 ml di soluzione salina
Indicazione	Prevenzione della malattia Covid >= 18 anni	Prevenzione della malattia Covid >= 16 anni
Posologia	2 dosi da 0,5 ml a distanza di 28 gg	2 dosi a distanza almeno di 21 gg
Somministrazione	Intramuscolare	Intramuscolare
Controindicazioni	Ipersensibilità ai componenti	Ipersensibilità ai componenti
Ipersensibilità	Cautela per ipersensibili e disponibilità di trattamento	Cautela per ipersensibili e disponibilità di trattamento
Copatologia	Rimando se in malattia acuta febbrile	Rimando se in malattia acuta febbrile
Coagulopatie	Cautela per rischio emorragie locali	Cautela per rischio emorragie locali
Immunocompromessi	risposta possibilmente indebolita	risposta possibilmente indebolita
Durata protezione	Efficacia vista in 2 mesi, anticorpi per 4 mesi	Efficacia vista in 2 mesi, anticorpi per 2 mesi
Piena efficacia	14 giorni dopo seconda dose (42 gg dalla prima)	7 giorni dopo seconda dose (28 gg dalla prima)
Sodio	Meno di 1 millimole	Meno di 1 millimole
Gravidanza	Valutare rischio Covid/beneficio vaccino	Valutare rischio Covid/beneficio vaccino
Allattamento	Non si sa se il vaccino passa nel latte, non c'è motivo di sospendere l'allattamento	Non si sa se il vaccino passa nel latte, non c'è motivo di sospendere l'allattamento
Fertilità	Dati su animali negativi per danni	Dati su animali negativi per danni

Eccipienti più importanti dei due vaccini

Pfizer

(ALC-0315) ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato)

(ALC-0159) 2-[(polietilenglicole)-2000]-N, N-ditradecilacetammide

Fonte: <https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/>

Fonte: <https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/>

Moderna

SM-102 (eptadecano-9-il 8-{(2-idrossietil)[6-osso-6-(undecilossi)esil]ammino}ottanoato)

1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG)

Fonte: https://www.matreya.com/Products/1-2-wbrDistearoyl-wbrsn-wbrglycero-wbr3-wbrphosphorylcholine_1427.aspx

Fonte: <https://www.echelon-inc.com/product/dspc-180-pc/>

Discussione

Le nanoparticelle lipidiche vengono utilizzate, come componente principale dei vaccini mRNA per il COVID-19, si tratta di sostanze lipidiche che tentano di mantenere l'mRNA protetto e lo aiutano ad arrivare alla consegna del target.

- <https://www.osservatorioterapieavanzate.it/terapie-avanzate/immunoterapia/car-t-sfruttare-le-nanoparticelle-per-produrre-una-versione-meno-tossica>

L'argomento attuale riguarda il trasporto di acidi nucleici (DNA e RNA) nelle cellule, attraverso la terapia genica, sui vettori virali, ci sono ostacoli e limitazioni per il trasporto, visti gli effetti collaterali, con compresa l'immunogenetica, producendo diversi danni e rischi, con una possibile risposta immunitaria letale. L'elemento critico sta nel trasferimento, non solo dei virus, ma anche dei campi elettrici, nanomateriali e luce.

Diversi ricercatori si sono posti varie domande sulle reazioni avverse, queste da dove partono?

Qual è la causa. Gli elementi presi in esame sono gli eccipienti dei vaccini

- <https://www.allergologico.it/news/perche-si-verificano-reazioni-anafilattiche-al-vaccino-mrna-anti-covid.html>
- <https://www.science.org/content/article/suspicious-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions>

Tirando le somme, diversi ricercatori, immunologi si sono scontrati con tale problema, che coinvolge in modo diretto le vaccinazioni, la Spike e gli eccipienti, arrivando a tali conclusioni:

- Potenziali colpevoli di reazioni di ipersensibilità immediate al vaccino mRNA Covid-19 non solo PEG, di fatti nelle conclusioni della ricerca leggiamo:

“In conclusione, il colpevole coinvolto nei casi di reazioni immediate al vaccino mRNA sembra essere concentrato principalmente nel LNP che costituisce l'involucro. Ulteriori ricerche su questo argomento sono cruciali, poiché una migliore conoscenza del meccanismo alla base della reazione avversa potrebbe consentire una migliore stratificazione del rischio e selezione dei pazienti, aumentando così la sicurezza per le persone sottoposte a vaccinazione”

Doi 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.214

Fonte: <http://www.eurannallergyimm.com/cont/journals-articles/1043/volume-potential-culprits-immediate-hypersensitivity-reactions.asp>

- L'esitazione alla vaccinazione e il "mito" sui vaccini a base di mRNA in Italia nell'era COVID-19: l'urgenza soddisfa i principali criteri di sicurezza? di fatti nelle conclusioni della ricerca leggiamo:

“Intorno a formulazioni di vaccini nuove e semplici, la sfiducia domina lo scenario, quindi è obbligatoria un'informazione corretta e onesta. La scienza medica non è mai completamente perfetta per rispondere a qualsiasi domanda sconcertante su come l'essere umano possa affrontare terribili patologie e pandemie, che si verificano in modo uniforme. Ancora, qualsiasi discussione civile sui vaccini dovrebbe essere molto rispettosa degli enormi sforzi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia attuali per sostenere la soluzione ottimale a tali preoccupazioni. Atteggiamenti positivi e fiducia nella scienza sono il modo migliore per considerare la vaccinazione una pratica sicura. In questo contesto, la comunità scientifica deve

esporre ogni commento critico, nella maniera più proattiva, per ampliare un dibattito con l'unico scopo di ottenere trasparenza dalle Big Pharma e dalla politica, così da garantire i cittadini e l'opinione pubblica. Se ci fidiamo completamente di queste chiavi di volta fondamentali, allora chiunque può contribuire direttamente a rendere il nostro mondo molto più piacevole e accessibile.”

DOI: 10.1002/jmv.26922

Fonte: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33666240/>

➤ Reazioni allergiche e anafilassi ai vaccini COVID-19 basati su LNP

“In linea con questi sviluppi, dobbiamo anche promuovere ulteriori ricerche sull'anafilassi per comprendere meglio l'immunopatogenesi e la fisiopatologia di questa condizione pericolosa per la vita, in particolare nell'ambito dei moderni vaccini genetici e degli sviluppi della nanomedicina.”

DOI: [10.1016/j.ymthe.2021.01.030](https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.01.030)

Fonte: [https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016\(21\)00064-](https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(21)00064-2?returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1525001621000642%3Fshowall%3Dtrue)

[2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1525001621000642%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(21)00064-2?returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1525001621000642%3Fshowall%3Dtrue)

Alla fine della ricerca documentata, ne ritorniamo sempre con la medesima domanda, perché non hanno mai parlato o dichiarato gli eccipienti “Non per uso umano“ e fatto firmare un consenso informato?

Perché hanno sempre poco considerato la mutazione genetica MTHFR, “sparita” dall’elenco delle malattie rare RDG020?

E per quale motivo hanno ostacolato in tutti i modi l’essenzi e le ricerche Genetiche approfondite sull’MTHFR?

Ricordiamo che le stesse procure Italiane, dopo le morti sospette successive ai vaccini di Astra Zeneca, notizia del TG1Online, richiedendo esami specifici genetici C677T – A1298C, nessuno ne ha parlato più e nemmeno dell’esito degli esami.

Conclusione

Gli studi e le ricerche moderne, innovative, dovrebbero indirizzare gli sforzi non alla “coercizione” per velocizzare i tempi delle vaccinazioni per uno scopo diverso per la salute collettiva, ovvero quella economica, ma dovrebbero allargare il ventaglio dei confronti e delle comparazioni, per ottenere il miglior risultato, con il minore rischio possibile, vicino allo zero.

L’accecamento vaccinale e i processi sperimentali, che si desiderano a tutti i costi ottenere, quello che non sarà mai possibile avere, visto i danni da sempre arrecati all’essere umano.

Tali azioni desiderano propinare ed imporre, un’unica soluzione per la salute, queste terapie avanzate, sostituendole con le precedenti, attraverso le nano-medicine, invadendo l’essere umano con sperimentazioni, passivamente accettate, per mezzo di leve politiche ed economiche, non per la salute dei popoli.

La cosa che deve essere chiara per tutti è che nessuno è padrone del corpo di altri, e che vanno utilizzate tutte le strade possibili, cure personalizzate a secondo della costituzione innata, della propria combinazione genetica, lontani da inganni, coercizioni ed imposizioni, poiché così

come vi sono varie razze, varie lingue vi sono anche varie cure e soluzioni, ogni individuo è un mondo a se.

L'utilizzo di una buona scoperta è sempre un'arma a doppio taglio dipende dalla persona che la utilizza e alla funzione che ne vorrà fare. L'evoluzione è importante, ma modificare l'essere umano, andando nel profondo con particelle sempre più piccole, è pura pazzia, questo significa volersi sostituire al creatore, l'etica e la scienza sono compromesse, così come le libertà individuali, sancite dalla Costituzione Italiana, lasciando il posto al potere economico "diabolico".

- <https://www.osservatorioterapieavanzate.it/bioetica-e-dintorni/covid-19-il-valore-degli-studi-di-infezione-umana-controllata>

Nanofilm di polibenzidina stampato elettrochimicamente su nanotubi di carbonio a parete multipla ancorate su fibre di grafite a matita per l'estrazione enantioselettiva in fase micro-solida accoppiata con rilevamento ultratraccia di d- e l-metionina

Bhim Bali Prasad ¹, Amrita Srivastava, Indu Pandey, Mahavir Prasad Tiwari

affiliazioni + espandere

PMID: 23262195 DOI: 10.1016/j.jchromb.2012.10.010

Astratto

Viene presentato un metodo alternativo per la modifica delle fibre di grafite a matita utilizzando la tecnologia di stampa superficiale. In questo nuovo approccio, abbiamo adottato l'elettropolimerizzazione iniziata in superficie del monomero di benzidina, con l'imprinting simultaneo del modello (d- e l-metionina), su nanotubi di carbonio a parete multipla carbossilati ancorati a fibra di grafite a matita. Ciò ha prodotto una pellicola stampata ultrasottile nanostrutturata (58,3 nm) uniformemente rivestita lungo tutto il perimetro e la lunghezza della fibra di grafite a matita, per l'estrazione in fase micro-solida con una notevole capacità di adsorbimento. Lo stesso film è rivestito sulla punta esposta della fibra di grafite a matita per fungere da sensore-polimero complementare a stampa molecolare. Sia i dispositivi di estrazione che quelli di rilevamento non sono in grado di misurare il limite rigoroso (0.016ngmL(-1)) di rilevamento clinico della mutazione del gene della metilenetetraidrofolato reduttasi (MTHFR) causata da deplezione acuta di metionina, quando usato da solo. Tuttavia, sulla combinazione di entrambe le tecniche, un'analisi enantioselettiva riuscita di d- e l-metionina con eccellenti cifre analitiche di merito [limite dell'intervallo di quantificazione: 0,03-30,00 ngmL(-1), limite di rilevazione: 0,0098 ngmL(-1) (RSD=2.04, S/N=3)] potrebbe essere ottenuto senza alcun problema di contributo falso positivo non specifico e reattività crociata, in campioni reali.

Copyright © 2012 Elsevier BV Tutti i diritti riservati.

Dichiarazione di conflitto di interessi

Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse noti o relazioni personali che avrebbero potuto influenzare il lavoro riportato in questo documento.

Ricercatore indipendente, Laureato in Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione Umana, Naturopata, Giornalista Scientifico specializzato in: Dietetica Clinica stato nutrizionale in individui e gruppi di popolazioni, epidemiologia generale nutrizionale, Tossicità Eco-Ambientale, Erboristeria, Fitoterapia, Psicologia Sociale, Attività Motoria, Scienze del Turismo, Scienze della Comunicazione, Grafica, P.A. Giornalista Direttore di Ricerca Iscrizione Ordine dei Giornalisti Campania Tessera N. 078803 dal 1994 Iscrizione ASMI Asso.ne Stampa Medica Italiana Tessera N. 000074 dal 2003 Autorizzazione Tribunale di Salerno n. 722/1988AGCOM Reg. ROC. N. 21516/11 Presidente e Legale Rappresentante del C.R.N. Associazione Centro Ricerche Numerologiche C.F. 91022520653 Nat. Giur. 12 Reg. 4175/98 Via Francesco Romano 4 Eboli 84025 (Sa) Cell: +39 3511291741Cell: +39 3341748062 e-mail: luigibarone59@libero.it

Copyright: © 2006/2021 by the authors. Luigi Barone Eboli – Italy – Pagineonline.org

This article is an open access article distributed under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Riferimenti

- [1] **Una breve rassegna sulle nanoparticelle lipidiche solide: parte integrante dei moderni sistemi di somministrazione di farmaci** Yongtao Duan, Abhishek Dhar, Chetan Patel, Mehul Khimani, Swarnali Neogi, Prolay Sharma, Nadavala Siva Kumar e Rohit L. Vekariya *RSC Adv.* , 2020, **10** , 26777-26791 DOI: 10.1039/D0RA03491F, Revisione
- [2] 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene variants e congeneri
Anomalie: Una revisione HuGE <https://www.researchgate.net/publication/12524932>
- [3] 2007 (CE) N. 1394/2007, Direttiva 2001/83/CE n. 726/2004
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/files/eudralex/vol-1/reg_2007_1394/reg_2007_1394_it.pdf
- [4] Molecola Therapy – Reazioni allergiche e anafilassi ai vaccini Covid-19 basati su LNP [https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016\(21\)00064-2?returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1525001621000642%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(21)00064-2?returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1525001621000642%3Fshowall%3Dtrue)
- [5] Terapie Innovative: <https://www.pphc.it/terapie-innovative-cure-straordinarie-ma-per-renderle-accessibili-ci-vuole-partnership-tra-pubblico-e-privato/>

Sitografia

- Cabanillas B, Akdis C, Novak N. Reazioni allergiche al primo vaccino COVID-19: un ruolo potenziale del glicole polietilenico? *Allergia* 2021;76(6):1617-8.
- Wenande E, Garvey LH. Ipersensibilità di tipo immediato ai glicoli polietilenici: una revisione. *Allergia Clin Exp* 2016;46(7):907-22
- Yang Q, Lai SK. Immunità anti-PEG: emergenza, caratteristiche e questioni irrisolte. *Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol* 2015;7(5):655-77.
- Alsaleh NB, Brown JM. Nanomateriali ingegnerizzati e reazioni di ipersensibilità allergica di tipo I. *Front Immunol* 2020;11:222.
- Johnson M, Alsaleh N, Mendoza RP, et al. Il confronto genomico e trascrittomico della degranolazione dei mastociti indotta da allergeni e nanoparticelle d'argento rivela nuovi meccanismi non mediati da immunoglobuline E. *PLoS One* 2018;13(3):e0193499.
- Cabanillas B, Akdis C, Novak N. Anafilassi del vaccino COVID-19: IgE, complemento o cos'altro? Una risposta a: Anafilassi da vaccino COVID-19 a 2: PEG o no? *Allergia* 2021;76;(6):1938-40.
- Centro nazionale per le informazioni sulle biotecnologie. Riepilogo dei composti PubChem per CID 94190, 1,2-Distearoyl-sn-glicero-3- fosfocolina. Disponibile su: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/94190>. Data ultimo accesso: 29/01/2021.
- Spoerl D, Nigolian H, Czarnetzki C, Harr T. Riclassificazione dell'anafilassi in agenti bloccanti neuromuscolari in base al presunto meccanismo patogeno: reazione avversa farmacologica mediata da IgE o "ipersensibilità innata"? *Int J Mol Sci* 2017;18(6):1223.
- Dong S, Acouetey DS, Guéant-Rodriguez RM, et al. Prevalenza delle IgE contro gli agenti bloccanti neuromuscolari in parrucchieri e fornai. *Allergia Clin Exp* 2013;43(11): 1256-62.
- A Reichmuth AM, Oberli MA, Jaklenec A, Langer R, Blankschtein D. Consegna del vaccino mRNA utilizzando nanoparticelle lipidiche. *Ther Deliv* 2016;7(5):319-34.
- Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. vaccini mRNA: una nuova era nella vaccinologia. *Nat Rev Drug Discov* 2018;17(4):261-79 12. Agier J, Pastwinska J, Brzezinska-Błaszczuk E. Una panoramica dei recettori di riconoscimento del modello dei mastociti. *Inflamm Res* 2018;67(9):737-46.

Orcid :0000-0002-2798-2054

Pubblicazioni Scientifiche Luigi Dr. Barone

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4663455>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4667767>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4678429>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4667988>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4735648>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5457891>

<https://www.researchgate.net/publication/353336449>

<https://www.researchgate.net/publication/353234802>

<https://www.researchgate.net/publication/353332582>

<https://www.researchgate.net/publication/354375098>